

Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal

Jurnalning bosh sahifasi: <https://universaljurnal.uz>

Universal International Scientific Journal

e-ISSN: [3060-4540 \(online\)](https://doi.org/10.30604/3060-4540)

Year: 2024 Issue: 1 Volume: 8

Published: 24.11.2024 <https://universaljurnal.uz>

International indexes

GOOGLE SCHOLAR

CROSSREF (OAK BAZA)

ZENODO

OPEN AIRE

EUROPUB

RESEARCHGATE (OAK BAZA)

SJIF

Maxmudova Dilnoza Xaytmirzayevna.,
Asqaraliyev Ozodbek G'ulomjon o'g'li
Namangan davlat universiteti
Uzbekistan

FIZIK MASALALARDA BIR JINSLI BIRINCHI TARTIBLI DIFFERENSIAL TENGLAMALAR

Abstract: This article provides information about a certain type of differential equations that are widely used in the field of advanced mathematics, as well as solutions to these equations in three different cases.

Keywords: Differential equation, separable differential equation, homogeneous differential equation.

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy matematika sohasida ko'p qo'llaniladigan bir jinsli differensial tenglamalar va ularning yechilishini uchta holati yuzasidan ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Differensial tenglama, o'zgaruvchilari ajraladigan differensial tenglama, bir jinsli differensial tenglama.

Аннотация: В данной статье представлена информация о дифференциальных уравнениях одного типа, которые широко применяются в области высшей математики, а также о решениях этих уравнений в трех различных случаях.

Ключевые слова: Дифференциальное уравнение, дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными, дифференциальное уравнение одного типа.

Language: Uzbek

Citation: Makhmudova, D., & Asqaraliyev, O. HOMOGENEOUS FIRST-ORDER DIFFERENTIAL EQUATIONS IN PHYSICAL PROBLEMS. Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal, 1(8), 86–89. Retrieved from <https://universaljurnal.uz/index.php/jurnal/article/view/1180>

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14214144>

Kirish. Ma'lumki, tabiatda uchraydigan turli jarayonlar (avtomobil harakati, tayyorani uchishi, fizik, ximik va biologik jarayonlar va h.k.) o'z harakat qonuniga ega. Ba'zi jarayonlar bir xil qonun bo'yicha sodir bo'lishi mumkin, bu hol esa ularni ishni o'rganishni osonlashtiradi. Ammo jarayonlarni tafsiflaydigan qonunlarni to'g'ridan-to'g'ri topish har doim ham mumkin bo'lavermaydi. Bu harakat qonunlarini tavsiflovchi no'malum funksiyalar va hosilalarini o'zaro bog'lovchi munosabatlar differensial tenglamalar deyiladi. Jumladan

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

birinchi tartibli oddiy differensial tenglama deyiladi.

Differensial tenglama - Matematika, fizika va texnikaning ko'pchilik masalalarini yechishda ko'pincha izlanayotgan va berilgan o'zgaruvchi miqdorlar orasidagi funksional bog'lanishni birdaniga topish qiyin bo'ladi, lekin erkli o'zgaruvchi izlanayotgan funksiya va uning xosilalarini bog'lovchi tenglama tuzishga muvaffaq bo'linadi. Bunday tenglamalar differensial tenglamalar deyiladi.

Differensial tenglamalar — bu funksiyaning va uning hosilalarining o'zaro bog'lanishini ifodalovchi tenglamalardir. Ular ko'plab sohalarda, jumladan, fizikada, iqtisodiyotda va muhandislikda qo'llaniladi.

Asosiy qism. Differensial tenglamalarni fizika fani misolida ko'rsak, bu fanning ko'plab tajribalari va qonunlari aynan differensial tenglamalar yordamida kelib chiqadi. Quyidagi masalalar ularga misol bo'la oladi:

a) Massasi m bo'lgan jism $v(0) = v_0$ boshlang'ich tezlik bilan biror balandlikdan tashlab yuborilsa, jism tezligining o'zgarish qonunini topish;

b) Nyutonning ikkinchi qonuniga binoan o'q harakatning differensial tenglamasi

$$m \frac{dv}{dt} = -kv^2$$

ko'rinishga ega (manfiy ishora devorning qarshilik kuchi o'qning tezligiga qarama-qarshi yo'nalgan bo'lgani uchun olindi).

Bir jinsli differensial tenglamalar mavzusiga to'xtalib o'tishimizdan avval, bir jinsli funksiya tushunchasini beraylik.

Ta'rif. Agar $f(x, y)$ funksiyada x va y o'zgaruvchilarni mos ravishda tx va ty ga almashtirganda ($t - \forall$ parametr) t^n ga ko'paytirilganda yana o'sha funksiya hosil bo'lsa, ya'ni.

$$f(tx, ty) = t^n f(x, y)$$

shart bajarilsa, $f(x, y)$ funksiya n o'lchovli bir jinsli funksiya deyiladi. (n funksiyani bir jinsliligining o'lchovi deyiladi).

Misol: $f(x, y) = \sqrt{5x^2 + 7y^2}$ funksiya bir o'lchovli bir jinsli funksiyaadir, chunki,

$$f(tx, ty) = \sqrt{5(tx)^2 + 7(ty)^2} = t\sqrt{5x^2 + 7y^2} = t^1 f(x, y).$$

Tarif: Agar berilgan differensial tenglamamiz $y' = f\left(\frac{y}{x}\right)$ ko'rinishga ega bo'lsa bu bir jinsli differensial tenglama deyiladi. Bunday tenglamalarni yechish uchun $\frac{y}{x} = a$ orqali almashtirishdan foydalanib o'zgaruvchilari ajraladigan differensial tenglamaga olib kelamiz. Ya'ni $y = ax$ ko'rinishga keladi. Bu yerdan y' ni topsak u quyidagi holda bo'ladi:

$$y' = a'x + a.$$

Agar $M(x, y)$ va $N(x, y)$ funksiyalar bir xil tartibli bir jinsli funksiyalar bo'lsa, u $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$

bo'lsa bu o'zgariluvchilari ajralgan differensial tenglama bo'ladi.

Bunda dx oldida turgan ifoda x bo'yicha va dy oldida turgan ifoda esa y bo'yicha integrallanib hisoblanadi.

Yechim quydagicha hisoblanadi:

$$\int M(x)dx + \int N(y)dy = C$$

Bir jinsli differensial tenglamaga olib kelatiriladigan tenglamalar:

$$y' = f\left(\frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}\right)$$

ushbu ko'rinishdagi tenglamada a, b, c -const va bu tenglama bir jinsli differensial tenglamaga olib kelinadigan tenglama.

Bu tenglamada uchta holat aks etishi mumkin:

1-holat: $c_1 = c_2 = 0$ bo'lsa quydagiga teng bo'ladi.

$$y' = f\left(\frac{a_1x + b_1y}{a_2x + b_2y}\right)$$

$$y' = f\left(\frac{a_1 + \frac{b_1y}{x}}{a_2 + \frac{b_2y}{x}}\right)$$

$y' = f\left(\frac{y}{x}\right)$ ko'rinishidagi bir jinsli tenglamaga keltiriladi.

2-holat: $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = k$ (determinanti nol bo'lsa) bunda

$$y' = f\left(\frac{k(a_1x + b_1y) + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}\right)$$

$z = a_2x + b_2y$ almashtirish yordamida o'zgaruvchilari ajraladigan tenglamaga keladi.

3-holat: $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2} = k$ bo'lsin u holda u quydagicha tenglamaga keladi.

$y = f(k)$ bo'lib uning umumiy yechimi quydagicha teng bo'ladi.

$$y' = f(k)x + C$$

Bir jinsli bo'lmagan tenglamalar va ularni bir jinsli differensial ko'rinishga olib kelish jarayonini yana bitta usulini ko'rib o'tsak.

Buni quyidagicha ifodalashimiz mumkin:

$$y = k^m$$

ko'rinishda bo'ladi.

Endi uni mana bu holga keltiramiz ya'ni:

$$y' = mk^{m-1}k'$$

Masala: 1. Uzunligi 1 metr bo'lgan rezina shnur f kg kuch ta'sirida fk metrga cho'zildi. Uzunligi 1 va og'irligi P bo'lgan huddi shunday shnur bir uchidan osib qo'yilsa u o'z og'irligi ta'sirida qanchaga cho'ziladi?

$$f = \frac{P}{c} \cdot (l - x - \theta \Delta x)$$

$$\frac{P}{c} = k \cdot f \cdot \Delta x$$

$$U(x + \Delta x) - Ux = k \frac{P}{c} \cdot (l - x - \theta \Delta x) \cdot \Delta x$$

$$\frac{du}{dx} = \frac{k \cdot P}{1} \cdot (l - x)$$

$$u(x) = \frac{kP}{2l} (2l - x)x + c$$

$$U(0) = 0 \quad C = 0$$

$$U(x) = \frac{k \cdot P}{2 \cdot l} \cdot (2 \cdot l - x) \cdot x$$

$$U(l) = \frac{k \cdot P \cdot l}{2}$$

2.Masala: Voronka konus shaklida bo'lib radiusi $R=6\text{sm}$, balandligi $H=10\text{sm}$, uchi pastga yo'nalgan va uchida diametri 0.5sm li teshik bor. Voronkadagi hamma suv qancha vaqt ichida oqib ketadi?

$$\pi r^2 \Delta h = \pi r_1^2 v(t_1) \Delta t + (\Delta h)$$

$$r_1 = 0,25\text{cm} \quad t_1 \in (t, t+\Delta t)$$

$$r^2 dh + r_1^2 v(t) dt = 0 \quad v(t) = 0,6\sqrt{2gh}$$

AMO va
C

O_1O uchburchaklarning o'xshashlik alomatidan

$$r = \frac{hR}{H}$$

$$h^{\frac{3}{2}} dh + k^2 dt = 0, \quad k^2 = 0,6 \frac{H^2}{R^2} r_1^2 \sqrt{2g}$$

$$\frac{2}{5} h^{\frac{5}{2}} + k^2 t = C \quad C = \text{const}$$

$$h(0) = H \quad C = \frac{2}{5} H^{\frac{5}{2}}$$

$$h^{\frac{5}{2}} - H^{\frac{5}{2}} = -\frac{5}{2} k^2 t \quad t = \frac{2 H^{\frac{5}{2}}}{5 k^2}$$

$t \approx 27$ sekund

3.Masala:

Suv to'la vertical o'qli silindrik bonkaning diametri $2R=1.8\text{m}$, balandligi $H=2.45\text{m}$ va uning tubida diametri $2r=6\text{sm}$ bo'lgan teshik bor. Qancha ichida hamma suv bonkadan oqib chiqib ketadi? Bunda silindr o'qi vertikal.

$$h(t + \Delta t) - h(t) = -\left(\frac{r}{R}\right)^2 v(t_1) \Delta t$$

$$\frac{dh}{dt} = -k^2 v(t) \quad k = \frac{r}{R}$$

$$v = 0,6\sqrt{2gh}$$

$$h(t) = (C - 0,3\sqrt{2g}k^2 t)^2 \quad C = \text{const}$$

$$h(0) = H \quad C = \sqrt{H} \quad h(t) = 0$$

$$t = \frac{10\sqrt{H} R^2}{3\sqrt{2g} r^2} \approx 17,5 \text{ minut}$$

Xulosa. Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, ushbu fizik masalalarda differensial tenglamalarning o'rni juda katta. Ya'ni bu tenglamalar talabalar fizik masalalarda yechimni soddaroq ishlashiga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Oliy matematika. Y.U.SOATOV. Toshkent „O‘ZBEKISTON“ 1996.
2. T.G.ERGASHEV. Differensial tenglamalar. Toshkent 2023.
3. M.TUHTASINOV, T.G.ERGASHEV. „Differensial tenglamalar fanidan misol va masalalar yechish“ Toshkent 2020.